

O‘ZBEKISTON BADIY TA’LIM RIVOJIDA PAVEL BENKOVNING IJODIY-PEDAGOGIK FAOLIYATI

Qayimova Sabina Olimovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996710>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XX asrda O‘zbekiston professional badiiy ta’lim tizimining shakllanishi jarayonida Pavel Benkovning ijodiy-pedagogik konsepsiyasi ilmiy-tahliliy asosda o‘rganiladi. Rassomning akademik realizmga asoslangan metodikasi, milliy koloritni talqin etishdagi yondashuvi hamda tasviriy fikrlashni shakllantirishga qaratilgan pedagogik tamoyillari zamonaviy badiiy ta’lim paradigmalari nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida P.Benkov konsepsiyasining O‘zbekiston badiiy ta’lim tizimi modernizatsiyasidagi o‘rni asoslab beriladi.

Аннотация: В статье рассматривается творческо-педагогическая концепция Павел Беньков в контексте формирования системы профессионального художественного образования Узбекистана в XX веке. Представлен научно-аналитический анализ методики художника, основанной на принципах академического реализма, его подхода к интерпретации национального колорита, а также педагогических принципов, направленных на развитие изобразительного мышления. Указанные аспекты исследуются с позиций современных парадигм художественного образования. В результате обосновывается значимая роль концепции Бенькова в процессе модернизации системы художественного образования Узбекистана.

Abstract. This article examines the creative and pedagogical concept of Pavel Benkov within the context of the formation of the professional art education system in Uzbekistan in the twentieth century. The study provides a scholarly and analytical interpretation of the artist’s methodology grounded in academic realism, his approach to the representation of national color, and his pedagogical principles aimed at the development of visual thinking. These aspects are analyzed from the standpoint of contemporary paradigms in art education. The findings substantiate the significant role of Benkov’s concept in the modernization of Uzbekistan’s art education system.

Kalit so‘zlar: akademik realizm, badiiy ta’lim, pedagogik konsepsiya, milliy kolorit, tasviriy tafakkur, metodika, san’at maktabi.

O‘zbekistonda professional badiiy ta’lim tizimining shakllanishi XX asrning birinchi choragiga to‘g‘ri keladi. Mazkur davrda milliy tasviriy san’at an‘analari Yevropa akademik maktabi bilan sintez jarayoniga kirishdi. Ushbu jarayonda P.Benkovning ijodiy va pedagogik faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. Pavel Petrovich Benkov O‘zbek SSRda xizmat ko‘rsatgan san’at arbobi, Samarqand rassomchilik bilim yurti o‘qituvchisi.

P.Benkov 1879-yil 20-dekabr kuni Qozonda tug‘ilgan. Peterburg rassomchilik akademiyasini tamomlagan, 1901-yildan 1906-yilgacha D. N. Kardovskiy sinfida o‘qigan. Ta’limni Parijda, 1906-yil Jyulian akademiyasida davom ettirgan. 1909-yildan 1929-yilgacha P. P. Benkov Qozondagi rassomchilik bilim yurtlarida tasviriy san’atdan saboq beradi. 1922-yilda esa “Inqilobiy Rossiya rassomlar uyushmasi” tarkibiga qo‘shiladi. Uning ijodi pedagogik faoliyat

bilan chambarchas bog‘langan bo‘lib, 1930-yil P.P.Benkov Samarqandga qaytadi va Samarqand rassomchilik bilim yurtida umrini oxirigacha tasviriy san‘at fanidan yoshlarga saboq beradi. U ajoyib ijodkor yoshlarni tarbiyaladi. Shular orasida O‘zbekiston xalq rassomlari Lutfulla Abdullayev, Malik Nabiyeu, Abdulhaq Abdullayev, Rahim Axmedov, Zinaida Kovaleskaya, A.Roziqov, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan rassomlar Yusuf Yelizarovlardan, Rashid Temurov, va boshqalarni misol keltirish mumkin. Uning pedagogik mahoratining siri, yuqori darajali qobiliyati, chuqur bilimida, yoshlarga bo‘lgan mehrida edi.

P.Benkovning ijodi xilma-xilligi bilan farqlanadi, ya‘ni bular manzara, portret va mukammal janrli kompozitsiyalar va hamma yerda muallif yuqori cho‘qqida qoladi: “Dengiz qirg‘og‘i” etyud (1906), “Terrasa ustida” (1913), “Istanbul tunda” (1914), “Tojik portreti” (1928), “Xoja Zaynuddin bobo masjidi xovuzi bilan” (1928), “Buxoroning karvon saroyi” (1928), “Buxoro bozori” (1929), “Xovuz yonida” (1929), “Yahudiy bo‘yoqchining portreti” (1930), “Xiva” (1930), “Xivalik qiz” (1931), “Buxoro choyxonasi” (1932), “Registonda 8-mart” (1933), “Kolxoz-zarbchining portreti” (1940), “Buxorolik amaldor” (1930-1940-yillar), “Dutor tutgan qariya” (1930-1940-yillar), “Bahor. Shaftoli gullaganda” (1942), “Yangi oilada” (1942), “Front maktublari” (1945), “O‘zbekiston diyori haqida doston”.

1949-yilning boshida P.P.Benkov SSSR Rassomchilik akademiyasining haqiqiy a‘zosi etib tayinlanadi.

Shu yilning o‘zida rassom yashagan Samarqand shahri ko‘chalaridan biriga uning nomi berilgan hamda Samarqand rassomchilik bilim yurti P.P.Benkov nomi bilan atalgan. P.Benkov asarlari Moskva, Qozon, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Nukus va boshqa shaharlar, shuningdek, Rossiya va O‘zbekistonning xususiy kolleksiyalarida hamda bir qator Yevropa mamlakatlarida saqlanib keladi. Benkov nafaqat yetuk rangtasvir ustasi, balki professional rassom-pedagog sifatida ham O‘zbekiston badiiy ta‘limi taraqqiyotiga fundamental ta‘sir ko‘rsatdi. Uning pedagogik qarashlari akademik realizm, naturaga sodiqlik, kompozitsion mukammallik va milliy koloritni ilmiy asosda talqin qilish tamoyillariga tayanadi.

P.Benkov pedagogikasining markazida akademik realizm tamoyili turadi. U tasviriy san‘atni qat‘iy qonuniyatlarga asoslangan ilmiy jarayon sifatida talqin qiladi. Shaklni konstruktiv qurish, yorug‘-soya munosabatlarini chuqur tahlil qilish, rangning tonal tizimini saqlash uning metodikasining asosini tashkil etadi.

P.Benkov talabalarda: analitik kuzatuvchanlik, kompozitsion tafakkur, fazoviy tasavvur, rang sezgirligini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratgan.

P.P.Benkov ijodining muhim jihati Yevropa akademik maktabi bilan O‘zbekiston milliy vizual madaniyatini uyg‘unlashtira olganidadir.

U mahalliy muhitni Samarqand me‘morchiligi, milliy kiyimlar, sharqona yorug‘lik muhitini akademik rangtasvir mezonlari asosida talqin etdi. Bu jarayon natijasida milliy ruh va professional tasviriy texnika sintezi yuzaga keldi.

Shu jihatdan P.Benkov maktabi O‘zbekistonda professional rangtasvirning shakllanish bosqichida metodologik poydevor vazifasini bajardi. Benkov maktabining O‘zbekiston badiiy ta‘limi rivojidadagi o‘rni P.Benkov faoliyati natijasida O‘zbekistonda professional rassomlar avlodi shakllandi. Uning shogirdlari keyinchalik respublika miqyosida badiiy ta‘lim tizimini rivojlantirishda yetakchi bo‘ldi.

Bugungi kunda ham akademik rasm, rangtasvir va kompozitsiya fanlarida Benkov maktabining metodik ta‘siri seziladi. Zamonaviy badiiy ta‘lim paradigmalari hisoblanadigan kreativlik, individuallik, vizual tafakkurni rivojlantirish bu aslida Benkov pedagogikasida mavjud bo‘lgan tamoyillarning yangicha talqinidir.

Hozirgi globallashuv sharoitida badiiy ta’lim tizimi modernizatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Shunday sharoitda Benkov konsepsiyasini qayta o’rganish quyidagi jihatlarda muhimdir:

1. Akademik asosni saqlagan holda innovatsion metodlarni joriy etish;
2. Milliy vizual identifikatsiyani mustahkamlash;
3. Tasviriy tafakkurni analitik va kreativ yo’nalishda rivojlantirish.

Demak, Benkov konsepsiyasi nafaqat tarixiy meros, balki zamonaviy badiiy ta’lim strategiyasining metodologik asosi sifatida ham ahamiyatlidir.

Xulosa qilib aytganda, Pavel Benkovning ijodiy-pedagogik konsepsiyasi O‘zbekiston professional badiiy ta’lim tizimining shakllanishida hal qiluvchi omillardan biri bo‘ldi. U akademik realizm asosida milliy tasviriy san’at maktabini rivojlantirdi hamda rassom-pedagog tayyorlashning ilmiy metodikasini yaratdi.

Zamonaviy badiiy ta’limni modernizatsiya qilish jarayonida Benkov maktabi tajribasini qayta tahlil qilish va nazariy jihatdan chuqurlashtirish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ilmiy-nazariy jurnal ISSN 2992-9024 (online) 2024, № 3(1)
2. Modern education and development ISSN 3060-4567
3. Ахмедова Н. Павел Бенков художник солнца. 2021.
4. Ахмедова Н. Павел Петрович Бенков. 2009.
5. Ziyonet <https://api.ziyonet.uz>
6. Arboblars.uz <https://arboblars.uz>
8. https://artchive.ru/artists/62546~Pavel_Petrovich_Ben'kov
9. <https://cyberleninka.ru/article/n/p-p-benkov-hudozhnik-teatra-svoeobrazie-tvorcheskogo-metoda>
10. https://kultura.uz/view_3_r_17414.html
11. <https://podrobno.uz/cat/calche/pavel-benkov-ocharovanny-vostokom/>
12. <https://dolorestravel.com/ru/blog/news-nasledie-pavla-benkova>